

कोरोना विषाणूचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर झालेला परिणाम

प्रा. भुसावळे ए. एन.

सहाय्यक प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग

कै. रसिका महाविद्यालय देवणी, जि. लातूर ४१३५१९ महाराष्ट्र, भारत*

E-mail: aricky_2007@rediffmail.com

कोणत्याही देशाची अर्थव्यवस्था सुव्यवस्थितपणे चालण्यासाठी अनेक घटक जबाबदार असतात. यापैकी कोणत्याही एका घटकामध्ये जरी बदल झाला तरी संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर त्याचा परिणाम पहावयास मिळतो. कोरोना विषाणू हा देखील त्यापैकी एक महत्वाचा आणि जबाबदार घटक आहे. कारण अचानक उदभवलेल्या या अवस्थेमुळे विकसनशील देशच नाही तर जगातील महाशक्तीशाली, आर्थिक महासत्तेत अग्रेसर असलेल्या देशावर देखील भीतीचे आणि मंदिचे सावट पसरलेले आहे. या विषाणूचा प्रभाव किती काळ राहणार आहे हे सांगणे अशक्य आहे. या शोधनिबंधाच्या माध्यमातून कोरोना विषाणूचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम झाला आहे याचा अभ्यास करण्याचा प्रयत्न या शोधनिबंधाच्या माध्यमातून करण्यात आलेला आहे.

प्रस्तावना:

कोणत्याही देशाची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे ठप्प झाल्यास त्या देशाला बऱ्याच संकटांना सामोरे जावे लागते. तसेच त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आलेल्या संकटाचे विपरीत असे परिणाम त्या आणि इतर देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर पहावयास मिळतात. अशा होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास तीन दृष्टीकोनातून करता येईल. तो म्हणजे सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय.

चीन देशातील वुहान प्रातांमधून ३१ डिसेंबर २०१९ ला पसरलेल्या या कोरोना महामारीने अवघ्या २ - ३ महिन्यामध्येच जागतिक अर्थव्यवस्था खिळखिळी केली आहे. या देशामधून पसरलेल्या विषाणूने १९० पेक्षाही जास्त देशांमध्ये थैमान मांडले आहे. अशा अचानक आणि अनपेक्षितपणे उद्भवलेल्या या संकटाचे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम झाल्याविना राहणार नाहीत. या विषाणूने जगभरातील आर्थिकदृष्ट्या प्रगत आणि सक्षम असलेल्या देशांची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे ठप्प केली आहे. संपूर्ण जगभर या विषाणूची लागण झालेले रुग्ण दररोज सापडत आहेत व विषाणूमुळे बाधित रुग्णांची संख्या दिवसेदिवस वाढतच चालली आहे. तसेच या विषाणूमुळे मृतांचा आकडाही सातत्याने वाढताना दिसत आहे.

या विषाणूच्या विळख्यामध्ये बरेच देश सापडलेले असतानाच संबंधित राष्ट्रांनी त्यांचे अंतर्गत आर्थिक हालचाली आणि इतर देशांशी असलेले आर्थिक व्यवहार पूर्णपणे थांबले आहेत. अंतर्गत दळणवळण, कंपन्यांमधील उत्पादन प्रक्रिया, बँकांचे आर्थिक व्यवहार, या सर्वांवर परिणाम झाला आहे. तसेच राष्ट्रीय आणि

आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील हवाई आणि जल वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झालेली आहे. या सर्व बाबींचे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर फार मोठे दीर्घकालीन आणि नकारात्मक परिणाम झालेले दिसून येत आहे.

कोरोना विषाणूचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास तीन दृष्टिकोनातून करता येईल. तो म्हणजे आर्थिक परिणाम, सामाजिक परिणाम आणि राजकीय परिणाम. या शोधनिबंधाच्या माध्यमातून कोरोना विषाणूचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम झाले आहेत आणि त्याचे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष परिणामांचा अभ्यास याठिकाणी केला जाणार आहे.

कोरोना महामारीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था ही मोठ्या प्रमाणावर प्रभावित झाली आहे. भारतीय सांख्यिकीय कार्यालयाच्या आकडेवारीनुसार आर्थिक वर्ष २०१९-२० मधील भारतातील राष्ट्रीय उत्पन्न - ५.७८% आहे,¹ जे कि गतवर्षाच्या तुलनेत ९.८७% ने कमी असून, देशांच्या इतिहासातील सर्वात खराब आर्थिक आकुंचन आहे. या आकडेवारीवरून आपल्या लक्षात येईल कि कोरोनामुळे भारत आर्थिकदृष्ट्या किमी मागे ढकलला गेला आहे. या रोगाचा प्राथमिक, दुय्यम आणि तृतीय क्षेत्रावर परिणाम झालेला दिसून येतो. खालील मुद्याच्या आधारे कोरोनाचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर झालेल्या परिणामाचा अभ्यास करता येईल.

कोरोना विषाणूमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर झालेले परिणाम:

1. औद्योगिक उत्पादनामध्ये तात्पुरता खंड:

कोणत्याही वस्तू उत्पादित करणाऱ्या उद्योगामध्ये उत्पादनासाठी भूमी, मानव व कच्चा मालाचा वापर करावा लागतो. भारतात संपूर्ण लॉकडाउन लागू केल्यामुळे औद्योगिक वसाहतीत मानवी श्रमाची ये-जा बंद झाली. त्यामुळे ज्या कारखान्यात श्रमाच्या साहाय्याने उत्पादन होत होते त्यामध्ये खंड पडला. देशात अचानकपणे संपूर्ण लॉकडाउन लागल्यामुळे उत्पादन प्रक्रियेमध्ये असणारा अर्धपक्का माल व अंशतः प्रक्रिया झालेला माल हा उत्पादन साखळीत अडकला. त्यामुळे असा अर्धपक्का माल वाया गेला. असा अर्धपक्का माल जर नाशवंत होणारा असल्यास उत्पादन प्रक्रियेमध्ये त्या मालाचा परत उपयोग करून घेता येणार नाही. अशा मालाचे नुकसान उद्योग व्यवसायालाच सहन करावे लागले, आणि तसेच मर्यादित अशा नैसर्गिक साधनसामग्रीचा देखील नाश झाला.

2. मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारी आणि स्थलांतरितांची संख्या:

भारत स्वातंत्र्याच्या अगोदरपासूनच गरीबी, भ्रष्टाचार, रोजगारीचा कमी दर अशा अनेक समस्यांना तोंड देत आलेला आहे. स्वातंत्र्योत्तरकाळात भारताने बरीच प्रगती केली. बऱ्याच मोठ्या शहरामध्ये औद्योगिक वसाहती, कारखाने स्थापन झाले. त्यामुळे कालांतराने बेरोजगारीचा प्रश्न बऱ्याच मोठ्या प्रमाणावर सुटला. पण वाढत्या लोकसंख्येला काम देणे सरकारला देखील शक्य झाले नाही. खाजगी कारखानदार आणि उद्योजकांनी वाढत्या लोकसंख्येला काम देऊन रोजगारीच्या दरात काही प्रमाणात सुधारणा केली.

पण कोरोना महामारीमुळे देशातील प्रत्येक प्रमुख मोठ्या व छोट्या शहरामध्ये लॉकडाऊन लागल्यामुळे प्रत्येक क्षेत्रातील उत्पादन प्रक्रिया अचानक बंद पडली. याचा सर्वात मोठा फटका हा स्थलांतरित मजुरांना बसलेला आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार, शेवटचे निवासस्थान' निकषानुसार भारतात ४५० दशलक्ष देशांतर्गत स्थलांतरित होते, अशा प्रकारे एकूण लोकसंख्येच्या ३७.७ % संख्या ही फक्त स्थलांतरितांची

होती.³ आर्थिक सर्वेक्षण २०१६-१७ नुसार भारतात आंतरराज्य स्थलांतरितांची संख्या ६ कोटी आणि आंतर-जिल्हा स्थलांतरित लोकसंख्या ८ कोटी असल्याचा अंदाज आहे.⁴ २०२० मध्ये अंदाजे १० लक्ष स्थलांतरित मजुर आणि कामगारांच्या हाती असलेला रोजगार त्यांना गमवावा लागला आणि स्वतः च्या मूळगावी परत जावे लागले. ज्या ठिकाणी त्यांना दररोज मिळणारी मजुरी तर सोडाच पण एक वेळचे जेवण मिळणे देखील कठीण झाले. या ठिकाणी महत्वाची बाब म्हणजे राज्य किंवा केंद्र शासन यांच्याकडे कोरोना काळात स्थलांतरित झालेल्या मजुर आणि कामगारांसंबंधीचे आकडे देखील उपलब्ध नाहीत.

उद्योगामध्ये कोणत्याही स्वरूपाची हालचाल होत नसल्यामुळे औद्योगिक क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झाला. कारण खाजगी व्यवसाय संस्था आणि उद्योजकांनी कामावरून कमी केलेल्या कर्मचारी वर्गास कोरोना काळात वेतन दिले नाही किंवा फारच कमी वेतन दिले. तसेच लॉकडाऊनच्या कालावधीमध्ये सातत्याने वाढ करण्यात आल्यामुळे कामावर रूजू असलेल्या कामगारांना परत त्यांच्या मुळ औद्योगिक संस्थेत कामवर घेतील किंवा नाही याची शाश्वती देखील नाही. त्यामुळे अशा अर्धकुशल कामगारांसमोर लॉकडाऊन नंतर रोजगारीचा गंभीर प्रश्न निर्माण होणार झाला यात काही शंका नाही.

3. वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे बंद:

कोणत्याही देशाच्या विकासामध्ये त्या देशात असणाऱ्या वाहतूक व्यवस्थेचा फार मोठा वाटा असतो. वाहतूक साधणामुळे कामगाराभिमुख उद्योगातील कच्चा, पक्क्या मालाची आणि मजुरदारांची वाहतूक करण्याची जबाबदारी ही त्या उपलब्ध असणाऱ्या वाहतूक व्यवस्थेवर असते. देशात अचानकपणे लॉकडाऊन जाहिर केल्यामुळे मालाची वाहतूक करणारी वाहने ही आहे त्याच ठिकाणी थांबवण्यात आली. त्यामुळे त्या वाहनामध्ये असणारा कच्चा व पक्का माल त्याच ठिकाणी थांबविण्यात आला. नाशवंत माल हा आहे त्याच ठिकाणी खराब झाला. तसेच पक्का माल कालांतराने अंतिम ठिकाणी पोहचवण्यात आला.

4. वस्तुंचा काळाबाजार:

देशातील उत्पादन तात्पुरते बंद झाल्यामुळे व वाहतूक व्यवस्था ठप्प झाल्यामुळे जनतेला लागणाऱ्या अतिआवश्यक वस्तूची माल वाहतूक करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे जनतेला अतिआवश्यक वस्तूची चणचण भासू लागली. यामध्ये बऱ्याच वेळेस व्यापारी, उद्योजक अतिआवश्यक व दैनंदिन लागणाऱ्या गरजेच्या वस्तूची कृत्रिम टंचाई निर्माण करू लागले व त्यामुळे वस्तुंचा काळाबाजार होऊ लागल्याचे चित्र पाहावयाला मिळाले. तसेच देशात अचानक निर्माण झालेल्या परिस्थितीमध्ये अतिआवश्यक वस्तूची मागणी वाढण्यास सुरुवात झाली. अशी अचानक वाढलेली मागणी कमी कालावधीत पूर्ण करणे उद्योगांना देखील शक्य हाईनासे झाले.

5. शेतीतील नाशवंत वस्तुंची गंभीर समस्या शेतकऱ्यांसमोर निर्माण झाली:

शेतीमधील फळे, फुले, पालेभाज्या यांचा कालावधी हा एक ते दोन दिवसापासून एक आठवड्यापर्यंतच असतो. शेतामधील फळभाज्या, फुले हे देशात अचानक लॉकडाऊन जाहिर केल्यामुळे अशा नाशवंत वस्तू बाजारात ग्राहकापर्यंत पोहचू शकल्या नाही. कारण वाहतूक व्यवस्था हि पूर्णपणे थांबलेली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांने बाजारातील भविष्यकालीन मागणीचा विचार करून नियोजनपूर्वक शेतमालाचे उत्पादन केले होते. पण लॉकडाऊन लागल्यामुळे शेती मालासाठी बाजारपेठ उपलब्ध न झाल्यामुळे शेतकऱ्याला असा माल

शेतामध्येच फेकून दयावा लागला किंवा स्थानिक ठिकाणी कवडीमोल भावाने विकावा लागला. यामुळे शेताकऱ्यांना फार मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले.

6. राष्ट्रीय उत्पानात घट:

कोणत्याही देशाची वर्षभरातील आर्थिक प्रगती मोजण्याचे एकक म्हणजे राष्ट्रीय उत्पन्न होय. राष्ट्रीय उत्पन्नावरून देशातील जनतेचे दरडोई उत्पन्न काढले जाते. पण कोरोना काळात देशातील जनतेचे उत्पन्न घटले, आणि पर्यायाने त्यांच्या खर्चांमध्ये देखील मोठी कपात पहावयास मिळाली. कारण जनतेला उत्पन्न मिळत नसल्यामुळे त्यांच्याकडे खर्च करण्यासाठी उत्पन्न शिल्लक राहत नव्हते. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात भारताच्या राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये चार वेळेस घट पहावयास मिळाली आणि यामधील सर्वात मोठी घट सन १९८० या वर्षामध्ये पहावयास मिळाली.¹ तसेच देशाच्या इतिहासामधील दुसरी मोठी आर्थिक पडझड सन २०२०-२१ या वर्षात पहावयास मिळाली. या वर्षामध्ये भारताचे राष्ट्रीय उत्पन्न - ५.७८% ने घटले आहे.¹ म्हणून या वर्षाला आर्थिक दृष्टिने बघितल्यास सर्वात खराब वर्ष म्हणावे लागेल.

7. जनता व मजुरदार वर्गावर उपासमारीची वेळ:

भारत हे एक विकसनशील राष्ट्र आहे. भारतात सध्या ८०% पेक्षा जास्त लोकसंख्या ही गरीब आहे. यामधील बरीच लोकसंख्या ही दारिद्र्य रेषेखालील जीवन जगत आहे. मोठ्या शहरातील औद्योगिक उत्पादन प्रक्रिया बंद झाल्यामुळे हातातील रोजगार गेला आणि उत्पन्न मिळणे बंद झाले. त्यामुळे बऱ्याच लोकसंख्येसमोर अशा परिस्थितीत रोजच्या दोन वेळच्या पोटाचा प्रश्न उभा राहिला. ज्या लोकांची उपजीविका दररोज मिळणाऱ्या उत्पन्नावर अवलंबून होती आता त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली होती. याचे प्रमुख कारण हे औद्योगिक उत्पादन बंद पडणे, आर्थिक गतिविधी बंद पडणे, वाहतूक व्यवस्था कोलमडणे इ. आहेत. वाहतूक व्यवस्थेअभावी कामगारांना कामाच्या ठिकाणी ये जा देखील करता येत नाही.

8. गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढले:

देशातील उद्योग तात्पुरते बंद पडल्यामुळे देशातील गोरगरीब मजूरदार वर्गासमोर रोजगारीचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला. भारतात फार मोठ्या प्रमाणावर गरीब लोकसंख्या आहे आणि अशा लोकांच्या कुटुंबाची उपजीविका ही, दररोज मिळणारे काम व त्यापासून प्राप्त होणाऱ्या मजुरीवर अवलंबून आहे. बऱ्याच मजुरांना तर हंगामी काम मिळत असते आणि हंगाम संपल्यानंतर हे मजुर बेरोजगार होतात. अशा मजुरांना हाताला कामच मिळाले नाही तर हे लोक नाविलाजास्तव पोट भरण्यासाठी गुन्हेगारीच्या मार्गाचा अवलंब करू शकतात त्यामुळे देशांमध्ये गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता असते.

१५ सप्टेंबर २०२१ रोजी प्रकाशित नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) च्या क्राईम इन इंडिया २०२० नुसार देशातील गुन्हांच्या एकूण संख्येत वर्षभरात २८% वाढ झाली आहे.⁵ ही वाढ सार्वजनिक सेवकाने जारी केलेल्या आदेशाचे जनतेने पालन न केल्यामुळे झालेली आहे ही बाब देखील लक्षात घ्यावी लागेल. NCRB च्या अहवालानुसार २०२० मध्ये संपूर्ण भारतात एकूण ६१२,१७९ प्रकरणे नोंदवण्यात आली. गत वर्षाच्या तुलनेत यामध्ये २० पट वाढ झालेली आहे.

वरील सर्व बाबींचा विचार केल्यास असे जाणवते कि, भारतीय अर्थव्यवस्थेला या संकटामधून सावरण्यासाठी बराच अवधी लागणार आहे. अशी अचानक येणारी संकटे समाजासमोर, अर्थव्यवस्थेसमोर, देशासमोर अनेक आव्हाने उभी करतात. कोरोना महामारी, मजुरांचे स्थलांतर, उद्योगाचे कमी उत्पादन, यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था ही १५ वर्ष मागे जाणार आहे, असे मत विद्यापीठातील संशोधक प्राध्यापकाने व्यक्त केले आहे.⁶ त्यामुळे येणाऱ्या काळात भारत देश कशाप्रकारे या संकटाला सामोरे जाईल हे एक आव्हान देशासमोर आहे.

संदर्भ सूची:

1. <https://www.microtrends.net/global-metrics/countries/IND/india/gdp-gross-domestic-product>
2. https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_Viewbulletin.aspx?id=21993#mainsection
3. Registrar General of India. 2011. D Series. Office of the RGI and Census Commissioner. Government of India.
4. Government of India. 2017a. India on the Move and Churning: New Evidence. Economic Survey 2016–17. Ministry of Finance
5. How COVID-19 changed the crime profile of India in 2020 (downtoearth.org.in)
6. Nair, Sobhana K. 2020. Reverse migration to villages has set economy back by 15 years, says JNU professor. The Hindu. <https://www.thehindu.com/business/Economy/reverse-migration-to-villages-has-set-economy-back-by-15-years-says-jnu-professor/article31671389.ece>.